

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТРУМИННОГО ЖИВИЛЬНИКУ

Бондаренко А.О. НТУ «Дніпровська політехніка»

Струминний живильник продуктивністю 3 т/год це стаціонарна установка (Рисунок), що призначена для дешламації чи гідравлічної класифікації зернистих матеріалів за щільністю й транспортування їх у складі пульпи під

Рис. Струминний живильник

дією струминного потоку.

Струминний живильник складається з дешламатору вертикального 1, що забезпечує дешламацію, тобто очистку зернистого матеріалу від пилюватих, глинистих, дрібнодисперсних мулистих частин; бункер підготовки сировини 2, що призначений для формування потоку сировини до дешламатору вертикального, очистки зернистого матеріалу від крупних зернистих частин, це запобігає забрудненню зернистого матеріалу що подають до дешламатору вертикального; насос струминний 3 застосовують з метою подальшого транспортування очищеного від пилюватих, глинистих, дрібнодисперсних мулистих

частин зернистого матеріалу у складі піщаної пульпи до наступних етапів переробки чи збагачення сировини; рама опорна 4 підтримує вказані апарати на визначеній висоті установки.

Струминний живильник працює за наступним принципом. Вихідна сировина у сухому або вологому виді подається до бункеру підготовки сировини. Мінеральну зернисту сировину у бункері змішують з потоком води і розподіленим потоком рухають до дешламатору вертикального. У дешламаторі вертикальному зернисту сировину розмішують струминними форсунками і відділені частинки розподіленим потоком рухають вгору дрібні частинки а вниз крупніші частинки.

Шлами зливають за межі дешламатору вертикального. Крупніші частинки накопичують у бункері піщавому дешламатору вертикального звідки насосом струминним транспортують очищений від пилюватих, глинистих, дрібнодисперсних мулистих частин зернистий матеріал у складі піщаної пульпи до наступних етапів переробки чи збагачення сировини.

В разі, якщо виявлено несправність в роботі установки, необхідно зупинити роботу струминного живильнику, вимкнути живлення насосу, далі злити пульпу через обслуговуючий патрубок і тільки після цього дозволяється виконувати ремонтні роботи. В разі виявлення надмірного шуму при роботі струминного живильнику необхідно перевірити справність насосу. Якщо виявлені проблеми з нормальним протоком матеріалу, то необхідно перевірити стан гідротранспортної системи на наявність: пошкоджень, тріщин, розривів або утворення тромбів, що можуть уповільнювати чи робити неможливою роботу гідротранспортної системи.

В роботі виконана розробка твердотільної моделі SolidWorks, розраховані технологічні та конструктивні параметри струминного живильнику, обґрунтовані параметри його складових елементів.